

Anexo II. Hoja de registro.

Análisis del Huerto escolar

DESCRIPCIÓN del espacio del huerto:

Ubicación del espacio

Dimensiones del espacio

Haz o consigue un plano o imagen aérea del espacio exterior.

Organización del espacio: distintas zonas

- En el plano anterior de la totalidad del **espacio exterior** (tipo de huerto) se pueden delimitar distintas **zonas** del huerto.
- Nombra y numera cada una de esas zonas es las que hayas dividido el espacio, haz una breve descripción y saca fotografías de cada una de ellas.
- Esta delimitación se hace en función de los elementos presentes de cada zona:
- ZONA DE CULTIVO: Bancales, macetas, mesas de cultivo, terreno en suelo natural.
- ZONA DE RIEGO: Regaderas, mangueras.
- ZONA DE ALMACENAJE: herramientas del huerto.
- ZONA DE EXPERIMENTACIÓN: Mesas para hacer actividades de experimentación.
- ZONA DE APRENDIZAJE: Pizarras donde se realiza concepciones sobre lo aprendido.

Características generales de cada zona

Características generales de cada zona (más detallada):

Tipo de plantas:

Presencia de insectos / animales:

Recursos naturales (tierra, agua, luz):

Recursos artificiales (herramientas):

Recursos didácticos (pizarras, sillas y mesas, materiales didácticos):

Cambios observables (crecimiento, estaciones):

Condiciones (sombra, humedad, temperatura...):

Frecuencia y uso

Describe cual es la utilización que se hace del huerto: tiempo y frecuencia, si lo utilizan conjuntamente con otros ciclos o edades, si lo utilizan sistemática o esporádicamente...

Para analizar el espacio global del huerto, rellena una tabla como esta:

Marca con una x:

Agua		Bancales	
Tierra		Macetas	
Plantas		Mesas de cultivo	
Semillas		Mesa de experimentación	
Hojas		Recipientes	
Palos y ramas		Bandejas	
Piedras		Pizarra	
Insectos		Compostador	
Regaderas		Material reutilizado	
Palas			
Rastrillos			
Guantes			
Cubos			
Mangueras			

Subraya si se trabaja el contenido

CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL ESPACIO
Suelo (textura, color, humedad, elementos (piedras, raíces, etc.)), agua (riego, absorción del agua en la tierra, cambio de plantas al regarla), sol (importancia de la luz solar, cambios en las plantas según la luz), cuidado del medio natural, conciencia ambiental, ciclos naturales (día-noche), estaciones, tiempo atmosférico.
FÍSICA Y QUÍMICA
Materia (texturas, peso, materiales), ciclo del agua (evaporación/condensación/absorción), cambios y predicciones, energías (luz solar y calor), aire y viento, peso, volumen fuerza, movimiento y posición de los objetos (acciones cotidianas del huerto).
CIENCIAS BIOLÓGICAS
Seres vivos, plantas (partes de una planta, ciclo vital, cuidado), relación seres vivos-entorno, producción de alimentos.
Características físicas y funcionales, Necesidades básicas, Posiciones básicas, relación entre la vida y el medio ambiente, cuidado del medio ambiente, responsabilidad ecológica, frutas y verduras, alimentación saludable, reciclaje.

Marca con una x:

1. Actividades de observación	
3. Actividades de manipulación	
4. Actividades de formulación de preguntas	
5. Actividades de experimentación	
6. Actividades de representación	
Comentarios (explica cómo el espacio permite llevar a cabo este tipo de actividades):	

Teniendo en cuenta los resultados anteriores escribe unas **conclusiones** para el espacio en el huerto y las zonas delimitadas:

Anexo III. Preguntas entrevista.

PREGUNTAS ENTREVISTA

- 1.** ¿Considera que el huerto escolar es un recurso adecuado para trabajar contenidos científicos en Educación Infantil? ¿Por qué?
- 2.** Cuando lleva al alumnado al huerto del centro o piensa en llevar a cabo algún proyecto o actividad en el mismo, ¿Lo realiza con alguna intencionalidad educativa o solo para realizar alguna actividad esporádica sin ninguna finalidad educativa concreta?
- 3.** En su planificación educativa actual, ¿Incluye algún proyecto o actividad para trabajar algún contenido científico en el huerto del centro? En caso afirmativo, ¿Qué contenidos ha pensado llevar a cabo? ¿De qué forma?
- 4.** En relación con los procesos científicos que se pueden llevar a cabo en el huerto (observación, manipulación, experimentación, formulación de hipótesis o predicciones, comparaciones) ¿Cuáles le gustaría seguir llevando a cabo con el alumnado para fomentar el desarrollo de los aprendizajes en el medio natural y las posibilidades que este ofrece?
- 5.** ¿Piensa que con los recursos y materiales que actualmente dispone el huerto, son adecuados para llevar a cabo contenidos científicos con el alumnado? ¿Qué dificultades o limitaciones encuentra a la hora de querer trabajar en el espacio?
- 6.** Desde su punto de vista, ¿Se debería potenciar el huerto como un espacio fundamental para desarrollar concepciones científicas u otros contenidos en la etapa de Educación infantil?

ANEXO IV. Diseño completo de la secuencia didáctica

SESIÓN 1: ¿Qué es el huerto?

- Objetivos**
- Explorar las ideas previas del alumnado sobre el huerto y sus elementos
 - Identificar materiales y herramientas del huerto.
 - Fomentar la participación activa del alumnado a través del diálogo y la expresión de ideas.
-

- Contenidos**
- Conceptuales**
- El huerto y sus elementos.
 - Herramientas básicas del huerto.
- Procedimentales**
- Observación y exploración de elementos relacionados con el huerto.
 - Identificación de los elementos del huerto según su uso.
 - Expresión oral de conocimientos e ideas previas.
- Actitudinales**
- Interés y curiosidad por el medio natural.
 - Participación activa.
 - Respeto por las aportaciones de los compañeros/as.
-

- Desarrollo**
- En la primera sesión, se explorarán las ideas previas que tiene el alumnado acerca del huerto. Para ello, el alumnado se sentará en asamblea y se presentará a un personaje del huerto llamado “Pepa la zanahoria”, una hortaliza que vive en el huerto y necesita ayuda para volver a su casa.
- A través de una historia narrativa introductoria y tarjetas visuales como apoyo a la historia, el alumnado tendrá que ir descubriendo el lugar donde vive el personaje.
- Posteriormente, se presentará una caja misteriosa con diversos elementos del huerto (regadera, lupa, pala, rastrillo, guante, semillas) y el alumnado, de forma voluntaria, podrá salir y coger un elemento de la caja. Se realizarán preguntas del tipo: *¿Qué es esto?*, *¿Para qué sirve?* *¿Dónde lo podemos encontrar?* A partir de ello, identificarán cada elemento y su uso en el huerto.
-

Recursos

- Peluche de “Pepa la zanahoria.”
 - Tarjetas visuales de la narración.
 - Caja.
 - Regadera.
 - Lupa.
 - Pala.
 - Rastrillo.
 - Guante.
 - Paquete de semillas (guisantes).
-

Temporalización 20 minutos.

SESIÓN 2: ¿Cómo es un huerto?

Objetivos

- Observar y explorar el entorno y sus elementos.
 - Identificar los elementos presentes en el entorno.
 - Desarrollar la curiosidad y el interés por el entorno natural.
-

Contenidos**Conceptuales**

- El huerto escolar del centro.
- Herramientas del huerto y sus funciones.
- Elementos naturales del huerto.

Procedimentales

- Observación y exploración del entorno.
- Identificación de herramientas y elementos naturales.
- Comunicación de ideas.

Actitudinales

- Interés y curiosidad por el entorno natural.
 - Participación activa.
-

Desarrollo

En la segunda sesión, se realizará una visita al huerto del colegio. Durante la visita, se observarán y explorarán las distintas zonas que componen el huerto, los elementos naturales que se encuentran en él (hojas, ramas, frutos, flores, árboles) y los materiales y herramientas necesarios para su cuidado (regadera, manguera, pala, rastrillo, cubos, maceteros, carrillo de mano). Para fomentar el interés y la curiosidad del alumnado del entorno, se realizarán preguntas del tipo: *¿Esto qué es? ¿Para qué sirve? ¿Dónde están creciendo? ¿Cómo se llaman las flores? ¿Qué tipo de fruto es?*

Posteriormente, se recogerán algunos frutos de los árboles y se llevarán al aula para descubrir que hay en su interior.

Finalmente, se realizará una síntesis de los elementos observados en la que el alumnado podrá comunicar que elementos ha observado y cuáles les ha llamado más la atención.

Recursos

- Utensilios y herramientas del huerto.
 - Elementos naturales del huerto.
 - Frutos del huerto.
-

Temporalización

40 minutos.

SESIÓN 3: ¿Qué es una semilla?

Objetivos

- Descubrir el concepto de semilla.
 - Identificar los diferentes tipos de semillas y sus características.
-

Contenidos**Conceptuales**

- La semilla.
- Características y funciones básicas de las semillas.

Procedimentales

- Manipulación de semillas.
- Identificación de semillas y sus características.

Actitudinales

- Curiosidad por las semillas y su función en el crecimiento de las plantas.
 - Participación activa.
-

Desarrollo

Al comienzo de la tercera sesión, se sentará al alumnado en asamblea y se observarán y manipularán los frutos recogidos durante la visita al huerto. Posteriormente, se abrirán los frutos para descubrir los elementos de su interior (semillas). A partir de ello, se introducirá el concepto de semilla y se explicará de forma sencilla para qué se utilizan y por qué son tan importantes para que crezcan las plantas.

Posteriormente, se presentarán las diferentes semillas que se van a plantar en el aula (judías, guisantes, semillas de girasol) y se identificarán algunas características (tamaño, color, forma) y los frutos que salen de cada una ellas.

Recursos

- Frutos del huerto.
 - Cubierto para cortar los frutos.
 - Bolsas de semillas (judías, guisantes y semillas de girasol).
-

Temporalización 15 minutos.

SESIÓN 4: ¿Cómo se plantan las semillas?

Objetivos

- Descubrir el proceso de plantación de semillas.
 - Participar activamente en el proceso de experimentación.
 - Desarrollar actitudes de cuidado y responsabilidad hacia las plantas.
-

Conceptuales

Contenidos

- Plantación y cuidado de semillas.
- Necesidades básicas de las plantas para su crecimiento.

Procedimentales.

- Manipulación de semillas y materiales necesarios para la plantación.
- Identificación de necesidades básicas para su crecimiento.

Actitudinales

- Curiosidad por los procesos de crecimiento de las plantas.
- Participación activa.
- Cuidado y responsabilidad por las plantas.

Desarrollo

En la cuarta sesión, se realizará una actividad de experimentación a través de una plantación con las diferentes semillas visualizadas en la actividad anterior, en vasos transparentes y con algodón. Para ello, se le dará a cada grupo de alumnos/as (distribuidos por mesas de trabajo), una serie de semillas de cada tipo. A continuación, a cada niño y niña se le dará un vaso transparente, un trozo de algodón y un poco de agua.

Para realizar el experimento, primero se humedecerá el algodón con un poco de agua y se colocará en el fondo del vaso. Posteriormente, se colocarán tres semillas en el fondo del vaso, sobre la superficie del algodón y se añadirá un poco de agua.

Finalmente, se colocarán los vasos delante de la ventana de la clase para favorecer el proceso de germinación.

Recursos

- Bolsas de semillas (judías, guisantes y semillas de girasol).
- Vasos transparentes.
- Algodón.
- Agua.

Temporalización

20 minutos.

SESIÓN 5: ¿Cómo han crecido las plantas?

Objetivos

- Observar los cambios producidos en las plantas durante su crecimiento
 - Identificar los elementos que aparecen durante el crecimiento de las plantas.
 - Elaborar explicaciones sencillas sobre los resultados de las plantas mediante el proceso de germinación.
-

Contenidos

Conceptuales

- Necesidades básicas de las plantas durante su crecimiento.
- Cambios producidos durante el proceso de germinación de las plantas.

Procedimentales

- Observación continua del crecimiento de las plantas y sus necesidades.
- Identificación de los cambios producidos durante el proceso de germinación de las plantas.

Actitudinales

- Curiosidad por las plantas y su proceso de crecimiento.
 - Responsabilidad en el cuidado de las plantas.
 - Escucha activa y respeto ante las aportaciones de los compañeros/as
-

Desarrollo

Durante la semana posterior, se realizará un seguimiento continuo del proceso de crecimiento de las semillas. Cada día, el alumnado será encargado de observar el estado de su planta y el cuidado de la misma, regándola cuando sea necesario o cambiándola de ubicación. También se realizará una asamblea al final de cada jornada en la que comunicarán los cambios que están teniendo sus plantas, tales como la aparición de raíces, hojas y si ha crecido algún fruto.

Una vez crezcan las semillas, se realizará una asamblea final en la que cada niño y niña comunicará los cambios observados en sus plantas, realizando una síntesis sobre que plantas han crecido más, cuáles han crecido menos y por qué.

Recursos

- Agua.
-

- Vasos con las plantas.

Temporalización 10 minutos.

- **ANEXO IV. Cuento del huerto: ¿Dónde vive Pepa?**

Esta mañana, viniendo para el cole, me he encontrado a una amiguita muy especial Es pequeñita, de color naranja, como las naranjas que crecen en los árboles, con un peinado con hojas grandes y verdes y muy risueña ¿Queréis saber quién es?

- ¡Hola, chicos! Soy Pepa la zanahoria. Necesito vuestra ayuda. Hace unos días salí de mi casa a dar un paseo y no recuerdo como volver, ¿Me ayudáis a encontrarla?

- Mi casa es un lugar muy bonito -explicó- lleno de muchas plantas y pequeños animalitos que vienen a visitarme. Hay una tierra marrón, muy blandita y fresquita, donde me gusta mucho dormir, con mis hojitas verdes asomando hacia arriba.

- Cada mañana me despierta un gran rayo de sol calentito, que me da mucha energía para crecer.

- También me gusta mucho beber agua, pero muy muy despacito, ya que me ayuda a crecer sana y fuerte.

- Junto a mi casa, viven muchos amiguitos. Algunos son redondos como una pelota y de color rojo. Otros son altos y verdes, con muchas hojas despeinadas y otros son amarillos y muy suaves y alegres.

- También utilizamos muchas herramientas para cuidar la tierra y que esté siempre limpia para poder crecer en ella.

- Pero... no recuerdo como se llamaba. ¿Sabéis cómo se puede llamar?